

EXPÉRIENCES ET STRATÉGIES DE RÉGULATION DES ÉMOTIONS DÉSAGRÉABLES EN STAGE FINAL AU BACCALURÉAT EN ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

EXPERIENCES AND STRATEGIES FOR REGULATING UNPLEASANT EMOTIONS IN THE FINAL
STAGE OF THE BACHELOR'S DEGREE IN PRESCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION

EXPERIÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA REGULAR EMOÇÕES DESAGRADÁVEIS NO ÚLTIMO
ANO DE UM CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E PRIMÁRIA

Karina Lapointe ¹
Mylène Leroux ²
Nancy Goyette ³

Manuscrit soumis le: 15 octobre 2024.

Approuvé le: 1 novembre 2024.

Publié le: 20 novembre 2024.

Résumé

Dans le cadre d'une recherche doctorale, une étude multicas a été menée auprès de six stagiaires finissantes au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP) pendant et après leur quatrième et dernier stage. Durant la période de leur stage, elles ont rédigé des incidents critiques en lien avec des expériences de régulation des émotions désagréables vécues, puis des stratégies de régulation des émotions mobilisées. Après la fin de leur stage, elles ont participé à un entretien semi-dirigé individuel, ainsi qu'à un entretien de groupe où elles ont apporté des précisions sur ces expériences vécues. L'article décrit plus spécifiquement les incidents critiques vécus par les stagiaires finissantes au BEPEP, les liens entre les incidents critiques et la compétence de gestion de la classe prescrite par le ministère de l'Éducation (2020), puis les stratégies mobilisées par les participantes pour réguler leurs émotions désagréables.

Mots-clés: Régulation des émotions; Stratégies de régulation des émotions; Stagiaires finissantes; Stages; Formation initiale.

Abstract

As part of a doctoral research project, a multi-case study was carried out with six trainees completing their bachelor's degree in pre-school and primary education during and after their fourth and final placement. During their internship period, they wrote critical incidents related to their experiences of regulating unpleasant emotions, followed by the emotion regulation strategies mobilized. At the end of their placement, they took part in a semi-structured individual interview, as well as a semi-structured group interview in which they elaborated on their experiences. The article will describe more specifically the critical incidents experienced by the bachelor's degree in pre-school and primary

¹ Doctorante et Maîtrise en Éducation de Université du Québec en Outaouais. Membre étudiante du CRIFPE.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2394-0018> Contact: lapk02@uqo.ca

² Docteure en Éducation de Université de Montréal. Professeure à l'Université du Québec en Outaouais.
Chercheuse régulière au CRIFPE.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1252-2338> Contact: mylene.leroux@uqo.ca

³ Docteure en Éducation de Université du Québec à Trois-Rivières. Professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Chercheuse régulière au CRIFPE.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8518-0605> Contact: nancy.goyette@uqtr.ca

education trainees, the links between critical incidents and the classroom management competency prescribed by the ministère de l'Éducation (2020), then the strategies mobilized by the participants to regulate their unpleasant emotions.

Keywords: Emotion regulation; Emotion regulation strategies; Graduating trainees; Internships; Initial training.

Resumo

Como parte de um projeto de pesquisa de doutorado, foi realizado um estudo de múltiplos casos com seis estagiários que estavam concluindo o curso de bacharelado em educação pré-escolar e primária durante e após a quarta e última colocação. Durante o estágio, eles escreveram incidentes críticos relacionados às suas experiências de regulação de emoções desagradáveis e, em seguida, as estratégias de regulação de emoções que usaram. Ao final do estágio, eles participaram de uma entrevista individual semiestruturada e de uma entrevista em grupo semiestruturada, nas quais falaram sobre suas experiências. Mais especificamente, o artigo descreverá os incidentes críticos vivenciados pelos estagiários do bacharelado em educação pré-escolar e primária, as ligações entre incidentes críticos e a competência de gerenciamento de sala de aula prescrita pelo Ministério da Educação (2020) e, em seguida, as estratégias usadas pelos participantes para regular suas emoções desagradáveis.

Palavras-chave: Regulação da emoção; Estratégias de regulação da emoção; Estagiários graduados; Estágios; Formação inicial.

Contexte et problématique

Dans le contexte québécois, les futures personnes enseignantes complètent généralement un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP). Elles sont à la fois formées dans le cadre de cours universitaires et d'une formation en milieu de pratique. Cette formation en milieu de pratique se répartit en quatre stages d'une durée totale minimale de 700 heures (Gervais et al., 2008; ministère de l'Éducation, 2020). Selon Araújo-Oliveira et al. (2022), les stagiaires accordent une importance élevée aux stages, qui sont très marquants et riches en apprentissages. Durant leur formation, les personnes stagiaires sont amenées à développer 13 compétences professionnelles définies par le ministère de l'Éducation (2020), qui se divisent en trois champs: 1) le travail enseignant, 2) le professionnalisme collaboratif et 3) le professionnalisme enseignant, qui incluent également des compétences fondatrices et transversales. Cependant, aucune de ces 13 compétences ne met l'accent sur les aspects psychologiques et émotionnels de la profession enseignante, qui sont pourtant très présents dans le quotidien des personnes enseignantes (Leroux et Portelance, 2018; Pelletier, 2015).

- Importance du dernier stage

Le quatrième et dernier stage est le plus long dans la formation initiale à l'enseignement. Selon Malo (2018), c'est à ce moment que les personnes stagiaires développent un haut niveau d'autonomie professionnelle, car elles vivent plusieurs semaines de prise en charge autonome d'une classe. Elles vivent alors une transition d'une posture de personnes étudiantes à une posture de personnes enseignantes (Malo, 2018). Ce stage final peut faire vivre du stress aux personnes stagiaires, car il est très exigeant par le grand nombre de tâches à accomplir (Almerico, 2018; Mansfield et al., 2016). Elles peuvent aussi ressentir de la vulnérabilité en raison d'un manque de stratégies et de ressources pour affronter les aspects socioémotionnels qui se manifestent dans le domaine de l'enseignement (Caires et al., 2012). Pour Araújo-Oliveira et al. (2022), certaines expériences désagréables vécues pourraient avoir un impact sur les personnes stagiaires par rapport aux aspects personnel, social, de santé physique et de bien-être.

- Importance de la compétence de régulation des émotions

Selon Mikolajczak (2014a), les compétences émotionnelles ont un impact significatif sur la santé mentale et physique, la productivité au travail et les relations sociales d'une personne. La capacité émotionnelle liée à la régulation des émotions, plus précisément, conduit une personne qui le souhaite et qui en possède la capacité à gérer ses propres émotions (Mikolajczak, 2014a, 2014b). La régulation des émotions désagréables, telles que la colère ou l'impatience, qu'une personne souhaite gérer ou réduire, permettrait de prévenir la fatigue émotionnelle, de favoriser la formation d'une relation positive avec les élèves et l'apparition d'émotions agréables, comme la satisfaction (Brackett et al., 2012). Il serait donc primordial que les futures personnes enseignantes prennent conscience de leurs états émotionnels dès la formation initiale pour mettre en place des stratégies de régulation adaptées aux situations difficiles rencontrées pendant leur stage (Pelletier, 2019).

Dans sa thèse doctorale, Monfette (2018) a documenté les stratégies des personnes stagiaires pour surmonter les défis vécus en stage. Néanmoins, il semblait nécessaire de s'attarder aux défis émotionnels peu documentés qui sont rencontrés par les personnes stagiaires finissantes, ainsi qu'aux stratégies de régulation des émotions désagréables qu'elles déploient (Bleakley et al., 2020).

Cadre conceptuel

Comme mentionné précédemment, la compétence émotionnelle liée à la régulation des émotions permet à une personne de s'adapter aux émotions désagréables (Mikolajczak, 2014b). Différentes stratégies présentes dans la littérature scientifique peuvent être mobilisées par une personne pour réguler celles-ci.

- Régulation des émotions désagréables

Sans les ignorer, il est préférable pour une personne de réguler ses émotions désagréables pour réduire leur intensité et leur durée afin d'améliorer sa santé mentale et physique à long terme (Mikolajczak, 2014b). Chaque personne peut néanmoins éprouver un sentiment d'épuisement émotionnel lorsqu'elle manque de ressources, qu'elle a vécu un événement difficile, qu'elle est fatiguée ou qu'elle ne parvient pas à satisfaire ses besoins essentiels (Mikolajczak, 2014b). Chaque réponse émotionnelle est une expérience singulière et une situation qui provoque une émotion désagréable aujourd'hui peut être perçue de manière différente le lendemain (Brackett, 2020). Effectivement, une réponse standardisée n'est pas envisageable dans des situations différentes qui suscitent des émotions d'intensité variable (Pharand et Moreau, 2017). Selon Brackett (2020), il est essentiel de débiter la régulation des émotions désagréables par le fait de se les approprier, c'est-à-dire de les comprendre. Différentes stratégies d'ajustement peuvent être mises en œuvre afin d'ajuster son comportement affectif au contexte, puis aux normes socioculturelles, tout en facilitant la satisfaction de ses besoins et de ses objectifs. D'après Mikolajczak (2014b), il serait possible de réguler les émotions 1) avant qu'elles ne se manifestent (a priori) ou 2) après leur apparition (a posteriori). Certaines stratégies pour parvenir à réguler ses émotions désagréables sont fonctionnelles, alors que d'autres sont dysfonctionnelles.

Le tableau 1 rassemble les diverses stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles de régulation des émotions désagréables issues de différentes études, selon la logique de Mikolajczak (2014b), qui les classe par familles.

Tableau 1. Stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles pour la régulation des émotions désagréables (inspiré de Brackett, 2020; Gay et Shankland, 2019; Mikolajczak, 2014b; Pharand et Moreau, 2017; Le Vigouroux et al., 2015)

FAMILLES DE STRATÉGIES	STRATÉGIES FONCTIONNELLES	STRATÉGIES DYSFONCTIONNELLES
Régulation a priori	<ul style="list-style-type: none"> - Anticiper des émotions que des situations prévisibles pourraient provoquer. - Affronter les situations susceptibles d'apporter des bénéfices à court ou à long terme. - Éviter des situations qui ne sont pas susceptibles d'apporter des bénéfices à court ou à long terme. - S'éloigner ou développer ses propres ressources pour affronter un problème. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas anticiper les émotions que des situations prévisibles pourraient provoquer. - Affronter des situations délétères à long terme. - Éviter des situations susceptibles d'apporter des bénéfices à long terme. - Procrastiner.
Régulation a posteriori/ Modification de la situation	<ul style="list-style-type: none"> - Modifier directement la source de l'émotion indésirable. - Modifier indirectement la source de l'émotion à l'aide d'une tierce personne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laisser perdurer une situation désagréable pour obtenir certains bénéfices secondaires.
Réorientation de l'attention	<ul style="list-style-type: none"> - Se distraire de manière interne, en pensant à autre chose, en s'encourageant, etc. - Se distraire de manière externe, en réalisant une autre tâche, en se déplaçant, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruminer. - Éviter, fuir ou ignorer la situation.
Changement cognitif	<ul style="list-style-type: none"> - Réévaluer la situation, user de stratégies de recadrage cognitif. - Accepter la situation, percevoir la situation difficile comme une source d'apprentissage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Catastrophiser. - Rechercher des boucs émissaires.
Expression des émotions	<ul style="list-style-type: none"> - Partager socialement. - Exprimer constructivement ses émotions et permettre à son interlocuteur de réagir en conséquence. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se retirer socialement. - Supprimer ses émotions. - Agresser verbalement.
Techniques physio-relaxantes	<ul style="list-style-type: none"> - Pratiquer la relaxation. - Pratiquer la respiration en pleine conscience. - Mettre de côté les émotions désagréables pour un moment. - Exprimer à l'oral ou à l'écrit ses émotions. 	<ul style="list-style-type: none"> - Abuser d'alcool. - Abuser d'anxiolytiques.

Source: Élaboré par les auteures.

Les deux premières sections de cet article ont exposé le contexte québécois de stage final pour les personnes stagiaires, ainsi que différentes stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles de régulation des émotions désagréables qui pourraient les soutenir lors de

cette importance phase de leur formation initiale. Les trois objectifs spécifiques de l'article qui découlent de cette problématique et de ce cadre conceptuel sont de décrire: 1) les incidents critiques vécus par des personnes stagiaires finissantes au BEPEP en lien avec la compétence de gestion de la classe prescrite par le ministère de l'Éducation (2020), 2) les stratégies qu'elles ont mobilisées pour réguler leurs émotions désagréables, ainsi que 3) leurs propos en lien avec cette compétence enseignante.

Méthodologie de recherche

La recherche exploratoire a été menée selon une posture interprétative/qualitative en suivant une approche d'étude multicas selon Merriam (1988). Plusieurs cas augmentent le potentiel de généralisation analytique et rendent l'interprétation plus convaincante (Merriam, 1988). De plus, l'étude multicas tient compte des contextes réels dans lesquels les personnes participantes évoluent (Karsenti et Demers, 2018).

- Considérations éthiques et stagiaires participantes

Après l'obtention de la certification éthique, le projet de recherche doctoral a été diffusé sur les réseaux sociaux *Facebook*, *LinkedIn* et *Instagram* entre décembre 2023 et janvier 2024, dans un contexte de grève enseignante, afin de recruter des personnes stagiaires du Québec inscrites au BEPEP. Nous avons adopté une approche non probabiliste de type accidentel (Fortin et Gagnon, 2016). Toutes les personnes stagiaires intéressées à participer à la recherche devaient simplement être prêtes à accorder du temps durant et après la période de stage. Six stagiaires finissantes ont accepté de participer à la recherche et ont signé un formulaire de consentement, puis de confidentialité (pour l'entretien de groupe).

- Outils de collecte de données et déroulement

Trois outils de collecte de données ont été utilisés durant et après le stage final des stagiaires. Trois à cinq incidents critiques relatant des expériences vécues en stage ont été rédigés par chacune d'elles entre janvier et avril 2024. Ces expériences, contribuant au

développement professionnel (Howard et al., 2006), avaient assurément fait émerger des émotions désagréables chez elles. Chacun des incidents critiques présentait: 1) la description d'une expérience vécue, 2) les stratégies de régulation des émotions désagréables mobilisées, ainsi que 3) la pertinence des stratégies selon elles. En mai 2024, à la suite du stage final, un entretien semi-dirigé individuel (60 minutes) a été mené avec chacune des stagiaires. Celui-ci a permis de faire un retour sur les incidents critiques vécus, ainsi que sur les dimensions de bien-être touchées. Un entretien de groupe semi-dirigé (90 minutes) s'est déroulé en août 2024 avec les six participantes pour recueillir leurs commentaires sur une analyse préliminaire des données. Concrètement, elles ont réagi à une synthèse des incidents critiques rédigés, des stratégies de régulation des émotions désagréables mobilisées et leur définition des différentes dimensions de bien-être touchées.

- Stratégie d'analyse

Une analyse des données semi-inductive à l'aide d'une stratégie de codage thématique mixte a été réalisée pour l'ensemble des incidents critiques (n = 21), des entretiens semi-dirigés individuels (n = 6) et de l'entretien de groupe (Paillé et Muchielli, 2012). Les données ont été codées selon des catégories d'analyse provenant du cadre conceptuel, donc des stratégies fonctionnelles et dysfonctionnelles des émotions désagréables, tandis que d'autres codes ont émergé des données (Paillé et Muchielli, 2012). À la suite de l'analyse préliminaire des données, une fiabilité de 90 % d'intra-codage a permis d'assurer la fidélité de l'intégralité des données (Miles et Huberman, 2003). De plus, une révision du tiers des données a été effectuée par une personne possédant un doctorat en éducation; les accords interjuges étaient de 90 %.

- Contexte de stage pour les stagiaires

De manière à mieux comprendre le contexte dans lequel les six stagiaires ont évolué lors de leur dernier stage, le tableau 2 présente leur contexte général, leur contexte universitaire, ainsi que l'accompagnement reçu.

Tableau 2. Contexte de stage pour les stagiaires finissantes.

Cas 1: Cindy	
Contexte général	<ul style="list-style-type: none"> - Cindy a vécu un stage en contexte d'emploi dans une classe de sixième année composée de 26 élèves, dont une dizaine possédait un plan d'intervention pour des difficultés de comportements et/ou d'apprentissage. - Elle possédait une formation en tant que première répondante qui lui avait permis de développer diverses compétences professionnelles, comme la gestion de classe - Elle manquait de soutien pour les élèves qui présentaient de graves difficultés de comportement
Contexte universitaire	<ul style="list-style-type: none"> - Cindy a eu une prise en charge plus grande que ses collègues qui effectuaient un stage régulier. - Lorsqu'elle s'absentait, elle devait prévoir et planifier les tâches de la personne suppléante.
Accompagnement reçu	<ul style="list-style-type: none"> - La personne mentore de Cindy l'accompagnait au jour le jour selon ses besoins; elle était régulièrement libérée pour l'aider. - Ses collègues de sixième année étaient agréables. - Sa personne superviseure de stage était très compréhensive et humaine et il était possible de communiquer avec elle facilement
Cas 2: Cassandra	
Contexte général	<ul style="list-style-type: none"> - Cassandra a réalisé son quatrième stage dans une école défavorisée d'un milieu urbain. - Elle enseignait dans une classe de préscolaire 4 ans d'élèves qui présentaient plusieurs besoins affectifs. - Une personne aide à la classe était présente tous les jours dans la classe. - Dans son milieu de stage, il y avait un roulement important de personnel. - Elle avait une amie qui enseignait dans la même école. - Une nouvelle partie de l'école était en construction durant son stage, il n'était donc pas toujours aisé pour Cassie d'avoir un accès physique à des clés ou à du matériel
Contexte universitaire	<ul style="list-style-type: none"> - Cassandra a suivi deux cours à l'université en soirée au même moment que son stage final. - Elle aimait collaborer avec ses collègues pour réaliser les travaux universitaires; c'était alors moins lourd pour toutes
Accompagnement reçu	<ul style="list-style-type: none"> - Cassandra a été accompagnée par une personne enseignante associée d'expérience, qui présentait une belle ouverture d'esprit et avec laquelle elle a créé une bonne relation. - Sa personne superviseure de stage avait une attitude très bienveillante. Elle soulignait les aspects positifs, offrait des rétroactions riches et de bons conseils, en plus d'être disponible autant par téléphone que par courriel
Cas 3: Éliane	
Contexte général	<ul style="list-style-type: none"> - Éliane a complété son quatrième stage dans une petite école favorisée d'un milieu rural. - Elle avait une classe de troisième année composée de 26 élèves qui ne présentaient pas de difficultés de comportement, mais dont certains avaient des plans d'intervention pour des difficultés d'apprentissage. - La direction d'établissement a été très accueillante et collaborative avec Éliane. Néanmoins, l'équipe-école ne l'a pas été. Son inclusion dans le milieu a été assez difficile
Contexte universitaire	<ul style="list-style-type: none"> - Elle a suivi un cours de séminaire dans lequel elle a eu à préparer un colloque de fin d'année. Cela a représenté une lourde charge de travail pour elle. - Elle a suivi un cours sur les TIC qui a exigé beaucoup de travaux.
Accompagnement reçu	<ul style="list-style-type: none"> - La personne enseignante associée d'Éliane était gentille, accueillante, compréhensive et ouverte. - Elle a vécu de l'anxiété par rapport à sa personne superviseure de stage qui avait la réputation d'être exigeante.

Cas 4: Fanny	
Contexte général	- Fanny a vécu son quatrième stage dans un milieu urbain d'une école très favorisée dans une classe flexible de quatrième année composée de 20 élèves. - La classe était facile du point de vue du comportement des élèves, mais certains enfants possédaient un plan d'intervention.
Contexte universitaire	- Fanny a complété trois cours intensifs durant son stage. - Elle a aussi eu à mener un projet de fin de baccalauréat en équipe.
Accompagnement reçu	- Fanny a vécu une relation positive avec sa personne enseignante associée qui était ouverte et qui contribuait à diminuer son stress. - Sa personne superviseure de stage était présente et ouverte.
Cas 5: Mia	
Contexte général	- Mia a réalisé son stage dans une école assez favorisée d'un milieu urbain dans une classe de cinquième année de 25 élèves. - Plusieurs élèves présentaient des difficultés d'apprentissage et 13 élèves possédaient des plans d'intervention. - Elle Mia possédait déjà beaucoup d'expérience en tant éducatrice en service de garde.
Contexte universitaire	- Mia a suivi un cours de séminaire concomitant à son stage.
Accompagnement reçu	- Sa personne enseignante associée possédait beaucoup d'expérience et elle lui a offert du soutien positif. - Elle n'a pas beaucoup apprécié l'accompagnement de sa personne superviseure de stage qui était rigide. Elle redoutait ses visites de supervision.
Cas 6: Noémie	
Contexte général	- Noémie a complété son quatrième stage dans une école défavorisée et multiethnique d'un milieu urbain. - Elle enseignait dans une classe d'accueil de première année.
Contexte universitaire	- Elle a suivi un cours de séminaire durant son stage.
Accompagnement reçu	<ul style="list-style-type: none"> • Noémie avait confiance en sa personne enseignante associée. Elle a qualifié sa personne superviseure de stage de « superviseure en or ».

Source: Élaboré par les auteurs.

Résultats de recherche

À l'analyse des 21 incidents critiques remis par les stagiaires, un lien évident est apparu avec plusieurs des compétences professionnelles prescrites par le ministère de l'Éducation (2020).

- Incidents critiques et compétences professionnelles

Les incidents critiques ont été répertoriés selon les 13 compétences professionnelles prescrites par le ministère de l'Éducation (2020). Dans le tableau 3, on observe que la compétence six a été la plus fréquemment concernée.

Tableau 3. Classement des incidents critiques des personnes participantes selon les compétences professionnelles prescrites par le ministère de l'Éducation (2020).

Compétences professionnelles	Cindy	Cassandra	Éliane	Fanny	Mia	Noémie	Total
1. Agir en tant que médiatrice ou médiateur d'éléments de culture.							0
2. Maîtriser la langue d'enseignement.							0
3. Planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage.		x					1
4. Mettre en œuvre les situations d'enseignement et d'apprentissage.		x			x		2
5. Évaluer les apprentissages.			x				1
6. Gérer le fonctionnement du groupe-classe.	X	XX	X	X			5
7. Tenir compte de l'hétérogénéité des élèves.	X	X				X	3
8. Soutenir le plaisir d'apprendre					X		1
9. S'impliquer activement au sein de l'équipe-école.		X	X	X		X	4
10. Collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté.	X			X	X	X	4
11. S'engager dans un développement professionnel continu et dans la vie de la profession.							0
12. Mobiliser le numérique.							0
13. Agir en accord avec les principes éthiques de la profession.	X		X				2

Source: Élaboré par les auteures.

- Contenu des incidents critiques et stratégies de régulation des émotions désagréables mobilisées

Quatre stagiaires (Cindy, Cassandra, Éliane et Fanny) ont vécu des incidents critiques en lien avec la compétence professionnelle liée à la gestion de la classe durant leur stage. Le tableau 4 présente une description succincte de chacun d'eux, puis les stratégies de régulation des émotions désagréables naturellement mobilisées par ces stagiaires. Dans la dernière colonne, une comparaison entre ces stratégies et les stratégies fonctionnelles répertoriées par la recherche (voir tableau 1) est réalisée. On observe qu'une seule stratégie est dysfonctionnelle (en rouge), alors que toutes les autres sont fonctionnelles. Globalement, les participantes ont davantage mobilisé des stratégies fonctionnelles de régulation des émotions agréables ou désagréables que de stratégies dysfonctionnelles. Elles semblaient donc déjà avoir individuellement développé des stratégies qui les aidaient à se sentir mieux.

Tableau 4. Synthèse des incidents critiques vécus par quatre stagiaires finissantes en lien avec la compétence professionnelle de gestion de la classe.

Incidents critiques	Description sommaire	Stratégies de régulation des émotions désagréables mobilisées	Stratégies de régulation des émotions désagréables fonctionnelles selon la recherche
Cindy	Graves difficultés de comportement d'un élève lors du pilotage d'une activité d'enseignement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rester calme, adopter une attitude rationnelle. 2. Être indulgente dans son apprentissage. 3. Réfléchir à des solutions. 	<ul style="list-style-type: none"> Se distraire de manière interne. Accepter la situation. Réévaluer la situation.
Cassandra	Première visite d'observation de la superviseure de stage, les enfants sont agités	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion avec l'enseignante associée par rapport à ses forces et à ses défis. 2. Réaliser des activités de pleine conscience. 3. Laisser les émotions désagréables à l'école et continuer la soirée sur une note positive. 4. S'éloigner de la situation en allant dîner à l'extérieur de l'école 	<ul style="list-style-type: none"> Partager socialement. Pratiquer la respiration en pleine conscience. Se distraire de manière interne. S'éloigner de la situation.
	Élève qui ignore la stagiaire et qui n'écoute pas les consignes lors du pilotage d'une situation d'enseignement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion avec l'enseignante associée pour anticiper les besoins de l'enfant. 2. Préparation de matériel adapté à l'élève. 3. Maintenir un environnement calme et rassurant. 4. Réfléchir à sa pratique. 	<ul style="list-style-type: none"> Partager socialement. Réévaluer la situation. Se distraire de manière externe. Réévaluer la situation.
Éliane	Graves difficultés de comportement d'un élève, tentative d'obtenir de l'aide, mais la secrétaire n'a pas répondu à son appel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ignorer le comportement désagréable. 2. Se concentrer sur l'essentiel pour ne pas paniquer. 3. Se répéter: « tu as fait tout ce que tu pouvais, tu n'as rien à te reprocher ». 	<ul style="list-style-type: none"> Ignorer la situation. Se distraire de manière interne. Développer ses propres ressources pour affronter un problème.
Fanny	Perte de voix en lien avec un virus, besoin d'aide de la part des élèves.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Traiter de l'importance de prendre soin des autres avec les élèves. 2. Nommer ses émotions auprès de ses élèves. 3. Discussion avec les élèves de l'entraide. 4. Discussion avec l'enseignante associée. 	<ul style="list-style-type: none"> Exprimer constructivement ses émotions. Exprimer à l'oral ses émotions. Exprimer constructivement ses émotions. Partager socialement.

Source: Élaboré par les auteures.

- Compétence professionnelle liée à la gestion de la classe et expériences de régulation des émotions désagréables

Lors de l'entretien de groupe, lorsque l'ensemble des stagiaires ont été questionnées en rapport avec leur opinion concernant le plus grand nombre d'incidents critiques qui étaient liés à la gestion de la classe, elles ont indiqué ne pas être surprises. Cassandra a débuté l'échange en indiquant qu'elle se sentait seule et émotive par rapport à la gestion de la classe:

Moi j'ai l'impression que pour la gestion de la classe, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, j'ai l'impression que ça engendre beaucoup d'émotions. Puis les émotions, ça reste souvent longtemps avec moi, j'ai l'impression que parce que justement j'y pense et que j'essaie de voir si j'ai des solutions. Est-ce que je devrais en parler? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que ça me préoccupe plus la gestion de classe, parce que ça reste avec moi, on dirait.

Fanny a tenu à souligner le manque de progression dans le cheminement du baccalauréat par rapport à cette compétence professionnelle:

Puis là je vais parler personnellement: les cours qui sont donnés à l'université sur la gestion de classe, ils sont vraiment en début de baccalauréat. Puis après, ils sont inexistantes ou très peu présents. Donc je pense que cela a peut-être aussi une répercussion sur la suite de notre parcours en stage dans les classes.

De son côté, Éliane a abordé le stress qu'elle a vécu par rapport à l'évaluation de sa gestion de la classe par ses deux formateurs, c'est-à-dire son enseignante associée en milieu de stage, puis son superviseur de stage, provenant du milieu universitaire:

Tu sais, durant notre stage, nous sommes évaluées sur notre gestion de classe, puis on dirait qu'au dernier stage, ils s'attendent à ce que nous soyons comme parfaites. Mais même l'enseignante associée, c'est impossible qu'elle-même soit parfaite, même si ça fait 20 ans qu'elle enseigne. Nous sommes évaluées par l'enseignante, puis le superviseur qui prennent des notes. Nous savons qu'ils regardent beaucoup notre gestion de classe. Je pense que nous nous mettons beaucoup de pression par rapport à la gestion de classe, puis ça se voit dans notre capacité à moins bien gérer des incidents que nous serions capables de gérer sans stress.

Cindy a tenu à préciser que la compétence à gérer une classe peut varier d'une journée à l'autre selon plusieurs éléments, dont l'humeur des élèves et de la personne enseignante de même qu'en fonction des ressources disponibles, telle qu'une personne technicienne en éducation spécialisée (TES) pour gérer les crises:

Je suis d'accord, je pense qu'effectivement nous ne sommes pas assez préparées à l'université. La gestion de classe, c'est aussi le fait que nous devons gérer 26 petits humains, nous ne savons pas quel genre de matin ils ont eu, donc, d'une journée à l'autre, la gestion de classe va être un peu différente. Il y a des cadres qui sont mis en place, oui, nous avons des règles de classe, le fonctionnement d'une routine, puis tout ça.

Mais la façon dont l'élève entre en classe le matin, ce sera différent à tous les matins. Il peut s'être chicané avec son frère, avec son parent, il peut avoir perdu quelque chose avant d'arriver à l'école ou il peut être de super de bonne humeur, être reposé et avoir bien dormi. Puis après ça, bien nous devons gérer ça pour le reste de la journée, dans nos enseignements, nos activités et tout ça. C'est quelque chose qui n'est pas prévisible chaque jour, c'est quelque chose qui change beaucoup. Ça demande de la capacité d'adaptation et d'avoir les bons outils. Puis en même temps, la disponibilité des TES quand ça finit par exploser. C'est une des compétences qui est difficile à cadrer, parce que c'est variable d'une journée à l'autre selon nos élèves, selon notre humeur, si nous avons bien dormi ou non, selon aussi les ressources disponibles.

Mia a indiqué que ses expériences de travail et la suppléance l'avaient bien préparée à la gestion de la classe, et que cette compétence était centrale dans la tâche enseignante:

Je suis rentrée dans le baccalauréat avec plusieurs connaissances en lien avec la gestion de groupe à cause de mes expériences passées. C'était quand même une force pour moi, la gestion de classe. Puis, à chacun de mes stages, ça ressortait. Mais ce n'était pas à cause de l'université que j'avais toutes ces ressources-là, puis cette expérience-là. C'est parce que j'ai travaillé longtemps dans les camps de jour, comme entraîneuse de cheerleading, je travaillais aussi dans des écoles avant même de commencer le baccalauréat. J'ai l'impression que c'est ça qui a fait en sorte que j'avais l'expérience nécessaire pour la gestion de groupe, sinon j'aurais eu de la difficulté à travers mes quatre stages. C'est seulement quatre stages, ce n'est pas beaucoup. Si une personne fait le baccalauréat sans [être allée] chercher le plus d'expérience possible à travers de la suppléance, bien ça peut avoir un impact. Fait que c'est comme s'il y a une attente qui vient de l'externe un peu, par rapport à la gestion classe. Puis, quand on y pense, la gestion de classe est vraiment au centre de tout, parce que ça va teinter les enseignements, ça va teinter tout ce qui en lien avec l'évaluation, mais ça peut aussi teinter toutes les relations avec les autres membres de l'équipe-école, les parents et tout. Si une enseignante a de la difficulté avec sa gestion de classe, ça peut teinter comme la manière dont ses collègues la perçoivent ou comment les parents la perçoivent aussi.

Cassandra était d'accord avec les propos de Mia. Elle a aussi tenu à mentionner que la gestion de la classe pouvait causer du stress aux personnes stagiaires qui ne possèdent pas beaucoup d'expérience de travail avec les enfants:

Avec mon expérience en camp de jour, je trouvais ça un petit peu plus facile d'aller chercher des trucs, des outils de mon expérience précédente pour l'appliquer dans ma classe, mais il y a toujours ce stress pour certaines de mes collègues stagiaires par rapport à la gestion de classe. J'ai des amies qui disent qu'elles n'ont pas eu de contrat en enseignement, qu'elles ont fait juste un peu de suppléance, puis qu'elles n'ont pas travaillé dans des emplois avec des enfants. J'ai l'impression qu'elles vivent un petit stress avec la gestion de classe, parce qu'elles ne savent pas à quoi s'attendre. Puis j'ai l'impression que jusqu'à ce que tu le vives dans ta propre classe, ce n'est pas la même chose qu'en stage.

Discussion

La compétence professionnelle liée à la gestion de la classe a été celle qui a le plus été ciblée dans les incidents critiques des stagiaires finissantes. De plus, elle a souvent provoqué des émotions désagréables chez celles-ci.

- Gestion de la classe

Plusieurs recherches en éducation se sont attardées sur la gestion de la classe, qui pose un défi important pour les personnes enseignantes à divers moments de leur parcours professionnel (Amamou, 2022; Pelletier, 2013, 2015; Trudel et Decelles, 2022). En effet, plusieurs expériences désagréables en contexte de stage peuvent être vécues par rapport à la gestion de la classe et aux comportements difficiles des élèves (Pelletier, 2013). Cette compétence professionnelle amène même des personnes enseignantes débutantes à décrocher de la profession enseignante (Amamou, 2022). Il est donc souhaitable que les personnes stagiaires réfléchissent à la prévention de comportements perturbateurs en discutant avec leurs personnes enseignantes associées, puis en réévaluant les situations vécues, comme plusieurs participantes à la recherche l'ont fait.

Comme mentionné par Cindy dans la section des résultats, malgré le fait que la compétence à gérer une classe soit partiellement développée en formation initiale, elle est influencée par plusieurs facteurs, tels que l'humeur ou la présence d'une personne qui vient en aide dans la classe. Trudel et Decelles (2022) indiquent d'ailleurs que la gestion de la classe représente un savoir-faire, composée de multiples tâches et pratiques qui doivent être mobilisées au même instant. L'approche favorisée par les personnes enseignantes peut être influencée par: « leurs conceptions personnelles de l'enseignement et leurs représentations des besoins des élèves. Leur expérience, leur sexe, l'âge et le type d'élèves [dans leur classe] » (Trudel et Decelles, 2022, p. 5).

Éliane a indiqué qu'elle avait ressenti une pression par rapport à sa capacité de gérer sa classe de stage lorsqu'elle était observée par ses deux formateurs. Portelance et Caron (2017) traitent d'ailleurs du désir de conformité souvent présentes chez les personnes stagiaires, qui tentent de correspondre aux attentes de leurs évaluateurs. Elles placent alors davantage d'accent sur la performance plutôt que sur les apprentissages qui peuvent être développés. Heureusement, quelques stagiaires ont tout de même régulé leurs émotions désagréables en réévaluant, puis en acceptant certaines situations difficiles, de façon à se donner le droit de commettre des erreurs pour favoriser de nouveaux apprentissages (Lapointe et Guillemette, 2015).

Mia a raconté qu'elle croyait que ses expériences de stages et celles de suppléance l'avaient davantage préparée à la gestion de la classe que ses cours universitaires. Les personnes étudiantes entretiennent d'ailleurs régulièrement des attentes très élevées par

rapport à l'application directe de la théorie dans la pratique (Beaucaire, 2020), alors qu'il n'existe pas de recette magique en salle de classe, simplement des possibilités d'adaptation.

Conclusion

En somme, la compétence professionnelle liée à la gestion de la classe a été la plus évoquée dans les incidents critiques rédigés par les stagiaires finissantes. Certaines stagiaires ont indiqué qu'elles auraient souhaité posséder plus d'outils pour la développer. Elles ont également précisé que certaines expériences de gestion de la classe leur avaient fait vivre du stress, puisque de nombreuses variables pouvaient influencer cette portion de leur tâche (Almerico, 2018; Malo, 2018; Mansfield et al., 2016). Enfin, l'ensemble des stratégies de régulation des émotions désagréables mobilisées dans le cadre de la recherche doctorale par les six participantes avaient préalablement été répertoriées par différentes recherches (voir tableau 1). Les participantes ont d'ailleurs trouvé intéressant de découvrir la variété de stratégies qu'elles ont utilisées de manière naturelle et spontanée. Elles ont soulevé que ces stratégies de régulation des émotions désagréables avaient positivement teinté leur stage, en plus de mettre l'accent sur la beauté de la profession enseignante.

Les résultats de cette recherche doctorale ne peuvent pas être généralisés, car ils s'appuient uniquement sur le contexte et la réalité de six stagiaires finissantes. Ils permettent tout de même de comprendre que les situations émotionnelles désagréables ne peuvent pas être évitées en enseignement, mais que des stratégies de régulation fonctionnelles contribuent à les dédramatiser, à les réévaluer, ainsi qu'à développer de nouveaux apprentissages (Mikolajczak, 2014b). De plus, tel que l'a indiqué Cindy, il est impossible de tout prévoir ou de connaître les émotions ressenties par chacun de ses élèves à tout moment. Néanmoins, il est possible de former les futures personnes enseignantes afin qu'elles accueillent mieux l'imprévu et l'inconfort (Guillemette et al., 2011).

Références

Almerico, G. M. (2018). Infusing SEL into the final internship experience for future teachers. *Journal of Instructional Pedagogies*, 20, 1-8. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1178736.pdf>

Amamou, S. (2022). *Évolution du sentiment d'efficacité personnelle des stagiaires à gérer la classe durant un stage de longue durée au Québec: influence des pratiques d'accompagnement des personnes enseignantes associées* (Thèse de doctorat). Université de Sherbrooke, Savoirs UdeS.

Araújo-Oliveira, A., Costa, C. B., Dumouchel, M. et Messier, G. (2022, 9-13 mai). Formation initiale, développement professionnel et bien-être en enseignement: regard sur l'expérience de stage en milieu de pratique de futurs enseignants. Communication proposée au 89^e congrès (virtuel) de l'ACFAS, Québec, Canada. <https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/500/535/c>

Beaucaire, K. (2020). Construire le rapport théorie-pratique: expériences de formatrices et formateurs dans une haute école de travail social, sous la direction de Sylvie Mezzena et Nicolas Kramer, IES éditions, 176 p. *Nouvelles pratiques sociales*, 31(1), 336-339. <https://doi.org/10.7202/1069930ar>

Bleakley, J., Woolcott, G., Yeigh, T. et Whannell, R. (2020). Reflecting on emotions during teaching: Developing affective-reflective skills in novice teachers using a novel critical moment protocol. *Australian Journal of Teacher Education*, 45(10), 55-72. <https://doi.org/10.14221/ajte.2020v45n10.4>

Brackett, M. A. (2020). *Permission to Feel: The Power of Emotional Intelligence to Achieve Well-being and Success*. New York: Celadon Books.

Brackett, M. A., Rivers, S. E., Reyes, M. R., et Salovey, P. (2012). Enhancing academic performance and social and emotional competence with the RULER feeling words curriculum. *Learning and Individual Differences*, 22(2), 218-224. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.10.002>

Caires, S., Almeida, L. et Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: student teachers' experiences and perceptions about teaching practice. *European Journal of Teacher Education*, 35(2), 163-178. <https://doi.org/10.1080/02619768.2011.643395>

Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2016). *Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes quantitatives et qualitatives* (3^e éd.). Montreal: Chenelière éducation.

Gay, P. et Shankland, R. (2019). Quel rôle donner aux émotions dans la formation à l'enseignement? *Formation et pratiques d'enseignement en questions*, 24, 7-15. <https://doi.org/10.26034/vd.fpeq.2019.261>

Gervais, C., Correa Molina, E. et Lepage, M. (2008). Comment se construisent les compétences liées à l'acte d'enseigner? Dans: Molina, E. C. et Gervais, C. (dir.), *Les stages en formation à l'enseignement: pratiques et perspectives théoriques* (p. 153-175). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Ministère de l'Éducation. (2020). *Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante*. Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf?1606848024Ministère de l'éducation

Guillemette, F., L'Hostie, M., Boutet, M., Allaire, S. et AFORME (Association). (2011). *Favoriser la progression des stagiaires en enseignement*. Québec: Presses de l'Université du Québec.

Howard, E. E., Inman, A. G. et Altman, A. N. (2006). Critical incidents among novice counselor trainees. *Counselor Education & Supervision*, 46(2), 88-102. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2006.tb00015.x>

Karsenti, T. et Demers, S. (2018). L'étude de cas. Dans T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (dir.), *La recherche en éducation: Étapes et Approches* (4^e éd., p. 289-316). Montréal: Presses de l'Université de Montréal.

Lapointe, J.-R. et Guillemette, F. (2015). L'évaluation des stages par les acteurs de la formation pratique: modalités, supervision, évaluation et guide de stage. *Revue des sciences de l'éducation*, 41(2), 199-217. <https://doi.org/10.7202/1034033ar>

Leroux, M. et Portelance, L. (2018). Les initiatives du milieu universitaire et du milieu scolaire pour favoriser à la transition vers l'insertion dans la profession enseignante: vers une alternance intégrative? Dans: Chaubet, P., Leroux, M., Massin, C., Gervais, C. et Malo A. (dir.), *Apprendre et enseigner en contexte d'alternance: vers la définition d'un noyau conceptuel propice à l'exploration de problématiques et d'objets diversifiés* (p. 269-298). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Le Vigouroux, S., Dauvier, B., Congard, A., Kop, J., Pavani, J. et Gilles, P. (2015). Le développement des stratégies de régulation affective au cours de l'âge adulte. *L'Année psychologique*, 115, 351-383. <https://doi.org/10.3917/anpsy.153.0351>

Mansfield, C. F., Beltman, S., Broadley, T. et Weatherby-Fell, N. (2016). Building resilience in teacher education: An evidenced informed framework. *Teaching and Teacher Education*, 54, 77-87. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.11.016>

Malo, A. (2018). Le processus d'insertion professionnelle en formation initiale à la lumière des apprentissages réalisés lors du stage final en enseignement au secondaire. Dans F. Dufour, L. Portelance, C. Van Nieuwenhoven et I. Vivegnis (dir.), *Préparer à l'insertion professionnelle pendant la formation initiale en enseignement* (p. 129-146). Québec: Presses de l'Université du Québec.

Merriam, S. B. (1988). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass.

Mikolajczak, M. (2014a). Les compétences émotionnelles: historique et conceptualisation. Dans M. Mikolajczak, J. Quoidbach, I. Kotsou et D. Nélis (dir.), *Les compétences émotionnelles* (p. 1-9). Malakoff: Dunod.

Mikolajczak, M. (2014b). La régulation des émotions négatives. Dans M. Mikolajczak, J. Quoidbach, I. Kotsou et D. Nélis (dir.), *Les compétences émotionnelles* (p. 153-191). Malakoff: Dunod.

Miles, M. B. et Huberman, A. M. (2003). *Analyse des données qualitatives: recueil de nouvelles méthodes*. Zürich: De Boeck Université.

Monfette, O. (2018). *Parcours de persévérance de stagiaires finissants en enseignement: analyse des stratégies pour surmonter les difficultés rencontrées*. (Thèse de doctorat), Université du Québec à Montréal, Montréal.

Paillé, P. et Muchielli, A. (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Malakoff: Armand Colin.

Pharand, J. et Moreau, A. C. (2017). La littératie émotionnelle: lire et comprendre les émotions pour mieux vivre. *Psychologie préventive*, 50, 30-38. https://sroh.org/images/stories/psy-prev/pp-no50/la-litteratie-emotionnelle_lire-et-comprendre-les-emotions-pour-mieux-vivre-pp-no50.pdf

Pelletier, M.-A. (2013). *Les besoins de formation psychologique chez les finissants en éducation préscolaire et enseignement primaire* (Thèse de doctorat). Université du Québec, Montréal.

Pelletier, M.-A. (2015). La gestion des émotions face aux situations stressantes à l'école: les finissants stagiaires en éducation préscolaire et enseignement primaire se sentent-ils prêts? *Éducation et francophonie*, 43(2), 201-218. <https://doi.org/10.7202/1034492ar>

Pelletier, M.-A. (2019). Importance du bien-être psychologique en enseignement. *Éducation Canada*, 59(4), 28-30. https://r-libre.telug.ca/1995/1/index.html_lang%3Dfr

Portelance, L et Caron, J. (2017). Logique du stagiaire dans son rapport à l'évaluation. *Phronesis*, 6(4), 85-98. <https://doi.org/10.7202/1043983ar>

Trudel, L. et Decelles, S. (2022). La gestion de classe: une tâche complexe à maîtriser. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(1), 5. <https://doi.org/10.7202/1097614ar>